

УДК 340.132:316.776:316.4(470+571)
DOI 10.5281/zenodo.20670440

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ

© 2026. *К.Е. Свиридова*

В статье изучены особенности правового обеспечения информационной безопасности в условиях меняющегося миропорядка, а также интеграции новых регионов в российскую правовую систему. Детально проанализированы действующие правовые положения, регламентирующие политику информационной безопасности в Российской Федерации с оценкой их эффективности и перспектив совершенствования.

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, интеграционные процессы, региональная политика информационной безопасности, информационные отношения.

Введение. Стремительное развитие информационных технологий оказывает значительное влияние на жизнь каждого человека и государства в целом, существенно влияя на комфорт и благополучие людей в данном государстве. Возрастающая роль информации как мощного звена в укреплении вертикали власти и становлении России как сильного политического и экономического государства на мировой сцене определяет задачи правового обеспечения информационной безопасности как первоочередные. В качестве важнейшего компонента общей безопасности социума информационная безопасность российского государства формируется под влиянием правового режима и государственных потребностей, которые задают её основные цели и задачи.

Факт интеграции новых регионов в состав Российской Федерации придает рассматриваемому вопросу первостепенную значимость. Создание единого правового и социального пространства невозможно без гарантирования информационной целостности и защищённости. В этом контексте информационная безопасность становится ключевым фактором, обеспечивающим легитимность и устойчивость правовых институтов на присоединённых территориях, а также способствующим укреплению государственной власти.

Целью данного исследования выступает оценка эффективности существующих механизмов правоприменения в сфере информационной безопасности и разработка путей их совершенствования с учетом особенностей новых регионов.

Вопрос о правовом обеспечении информационной безопасности в условиях интеграции новых регионов в российскую правовую систему является относительно новым и малоизученным, что обусловлено самой природой и недавним характером данного процесса. Тем не менее проведённый анализ имеющихся научных работ позволяет зафиксировать наличие базовых наработок, нуждающихся в существенном развитии и детализации. В научной литературе широко представлены исследования, посвящённые общей теории информационной безопасности, а также правовым основам защиты информации и персональных данных в Российской Федерации. Среди фундаментальных трудов в данной области особое место занимают работы таких учёных, как С. С. Алексеев, И.Л. Бачило, А. Ю. Белевич, А. Б. Венгеров, А.В. Кротов, В. Н. Лопатин, В. С. Нерсисянц, О. Г. Павлова, В. С. Хижняк и др.

Основная часть. Согласно заявлению Президента Российской Федерации В. В. Путина, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны достичь среднероссийского уровня по всем ключевым социально-экономическим показателям. Этот ориентир распространяется и на информационный сектор, включая обеспечение его информационной безопасности, что предполагает создание надёжной инфраструктуры защиты данных, противодействие киберугрозам и интеграцию региональных систем в общероссийское информационное пространство [1]. В целях повышения точности дальнейшего исследования необходимо провести анализ терминологических особенностей в области информационной безопасности, что позволит обеспечить переход от общих рассуждений к осмыслению устоявшихся нормативных и научных трактовок. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации под информационной безопасностью Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства [2]. В свою очередь М.В. Арсентьева под информационной безопасностью подразумевает снятие информационной неопределенности относительно объективно и субъективно существующих реальных и потенциальных угроз за счет контроля над мировым информационным пространством и наличие возможностей, условий и средств для отражения этих угроз, что в совокупности определяет уровень (степень) информационной безопасности каждого субъекта [3]. Т.А. Полякова определяет информационную безопасность как «состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере, состоящих из совокупности сбалансированных интересов личности, общества и государства, от внутренних и внешних угроз» [4, с. 120]. Особого внимания заслуживает трактовка понятия «информационная безопасность», предложенная Г. Г. Феоктистовым. Согласно его подходу, информационная безопасность заключается в максимизации объёма сведений о намерениях и потенциальных действиях оппонентов при одновременном минимизировании утечки информации о собственных планах. [5, с. 211-212]. Вострецова, Е.В в своей работе рассматривает информационную безопасность с точки зрения «состояния защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства (национальным интересам)» [6, с. 15].

Растущие темпы использования информационных технологий, которые, как справедливо подметил В. П. Шерстюк, «по своему влиянию на политику, хозяйственно-экономическую жизнь, духовно-идеологическую сферу и унастроения людей стали решающими и всеохватывающими» [7, с. 48], определили правовое обеспечение информационной безопасности России как узловой компонент всей системы национальной безопасности. Политика любого современного государства должна быть направлена, в первую очередь, на организацию такой деятельности, которая будет способствовать защите информации, изменению общего методологического подхода к обеспечению безопасности и повышению надёжности новых технологий, искоренению распространения недостоверных сведений и всё это, в совокупности, будет способствовать сохранению национальной безопасности страны [8, с. 43].

Проблемы обеспечения информационной безопасности нуждаются в системном правовом регулировании, основываясь на тщательном анализе действующего законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также международных правовых норм. Ключевой целью правового регулирования информационной безопасности в России является создание такой нормативно-правовой

базы, которая гарантировала бы эффективную работу субъектов, ответственных за информационную безопасность, что позволило бы обеспечить оперативное реагирование на внешние и внутренние угрозы, а также способствовало бы применению мер превентивной безопасности в информационных системах РФ. Следует отметить, что в Законе РФ «О безопасности» сформулированы основные принципы обеспечения безопасности. К ним относятся: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; интеграция с международными системами безопасности [9]. Каждый из обозначенных принципов имеет прямое отношение к сфере информационной безопасности: законность исключает произвол при применении мер защиты, баланс интересов обеспечивает гармонизацию прав на доступ к информации и ограничений в целях безопасности, взаимная ответственность предполагает вовлечённость всех субъектов в противодействие информационным угрозам, а международная интеграция позволяет координировать усилия по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией.

Помимо этого, в состав законодательства, которое регулирует отношения в сфере информационной безопасности, включаются федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. К наиболее значимым законам и подзаконным актам, осуществляющим правовое регулирование информационной безопасности, относятся:

– Конституция Российской Федерации [10] содержит нормы, которые определяют правовые основы информационной безопасности: основные положения правового статуса субъектов информационных отношений, принципы информационной безопасности (законности, уважения прав, баланс интересов личности, общества и государства), конституционный статус государственных органов, обеспечивающих информационную безопасность и др.

– Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» [9], который определяет ключевые термины в области безопасности, применимые и для сферы информационной безопасности.

– Федеральный закон от 27.07.2006, г., № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [11] фиксирует базовые нормы для всей системы информационного законодательства, в т.ч. правового обеспечения информационной безопасности. Нормативные положения закона устанавливают базовые дефиниции и понятийный аппарат, а также закрепляют принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации

Сентябрь 2022 года ознаменован знаковым событием – вхождением новых регионов, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, в состав Российской Федерации. Начавшийся переходный период определил интенсификацию процессов интеграции всех сфер жизнедеятельности республик и областей, в частности законодательной базы, в правовое поле Российской Федерации. Остро стоит вопрос о правовом обеспечении информационной безопасности на вновь присоединившихся территориях, особенно подверженных влиянию экстремистских и террористических организаций со стороны недружественных государств. Наиболее уязвимыми точками регионов выступают объекты критической информационной инфраструктуры. В соответствии с Федеральным законом №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 года, под критической

информационной инфраструктурой понимаются информационные системы и ресурсы, нарушение функционирования которых может привести к значительным негативным последствиям для безопасности государства, экономики и социальной стабильности [12]. Как отмечает Ренсков Д.А., структура критической информационной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации включает: энергетические системы, включая электроснабжение и газоснабжение; транспортные системы, включая железнодорожный транспорт и аэропорты; системы связи и телекоммуникаций; финансовые учреждения; образовательные и медицинские организации; системы водоснабжения и водоотведения [13, с. 20]. В условиях переходного периода, когда законодательная база еще находится на стадии адаптации, а процессы построения и защиты инфраструктуры не завершены, эти объекты становятся приоритетными целями для действий деструктивных сил. На территориях новых регионов сохраняется напряжённая обстановка, обусловленная целенаправленными атаками со стороны недружественного государства, преследующего цели дестабилизации социально-политической ситуации, ослабление экономики и провоцирование тревожности в обществе. Формы таких атак варьируются от кибератак на системы управления и контроля до информационно-психологических операций, нацеленных на распространение дезинформации и дискредитацию государственных институтов. Учитывая, что значительная часть объектов инфраструктуры в новых регионах характеризуется устаревшими системами защиты, либо функционировала в рамках прежних стандартов, не полностью соответствующих российским требованиям, они обладают повышенной уязвимостью для деструктивных воздействий.

Принимая во внимание федеративное устройство России, становится актуальной необходимость создания интегрированной многоуровневой системы информационной безопасности, состоящей из региональных подсистем, ядром которой будет общефедеральная система. Следует отметить тот факт, что только после достижения целей Специальной военной операции (далее – СВО) и завершения активных боевых действий возможно полноценное и всеобъемлющее воплощение поставленных задач. Федеральная политика должна быть ориентирована на создание правового фундамента региональной политики в области обеспечения информационной безопасности.

Тем не менее даже в сложившихся непростых условиях государство последовательно осуществляет работу по имплементации российского законодательства на новых территориях и внедрению экстренных мер в ряде ключевых направлений, среди которых приоритетное значение отводится налаживанию функционирования информационных систем и коммуникаций, необходимых для работы органов власти, экстренных служб, а также для обеспечения жизнедеятельности населения. На данный момент новые регионы претерпевают процесс перехода на новые системы, ранее не апробированные в их условиях. Одним из таких примеров является система «Суперсервис» в сфере образования, разработанная Рособрнадзором во взаимодействии с Минобрнауки и Минцифры России, предназначенная для автоматизации процесса подачи документов абитуриентами в вузы, информирования о сроках зачисления и отслеживания статуса заявлений. В соответствии с пунктом 22 постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. № 89 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» подтверждается соответствие информационной системы, подключаемой к защищенной сети передачи данных 13833, требованиям законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных [14]. Программа не только оптимизирует процесс подачи документов посредством

современных цифровых систем, но и соответствует установленным государством требованиям по обеспечению безопасности данных. Комплексная работа Рособнадзора, Минобрнауки и Минцифры России отражает тенденцию к межведомственной интеграции при решении задач обеспечения информационной безопасности и цифровизации отдельных сфер жизнедеятельности современного общества в целом.

Проведение приёмной кампании 2025/2026 учебного года на территории новых регионов посредством работы в системе суперсервис «Поступление в вуз онлайн» свидетельствует об успешном шаге в направлении цифровой и правовой интеграции, выступая наглядным примером обеспечения единого правового и информационного пространства на территории всей Российской Федерации. Данный факт подтверждает эффективность выбранной стратегии поэтапной интеграции новых субъектов в общегосударственные процессы, в том числе в сфере образования. Внедрение единой цифровой платформы позволяет стандартизировать процедуры принятия абитуриентов в образовательные организации, при этом обеспечивая сохранение персональных данных и их защиту от несанкционированного доступа.

Выводы. Таким образом, совершенствование правового обеспечения информационной безопасности и повышение значимости данного направления, в условиях меняющегося миропорядка, интеграции новых регионов в российскую правовую систему, как системообразующего элемента управления, является одним из приоритетных направлений, имеющих стратегически важное значение в государственной политике. В условиях проведения СВО имеется ряд сложностей, которые осложняют реализацию мер по обеспечению информационной безопасности. Несмотря на огромное количество внешних и внутренних угроз, российское государство стремится идентифицировать и интегрировать по всей территории государства единые стандарты и эффективные механизмы защиты информационных систем, персональных данных и критической информационной инфраструктуры. Важнейшей задачей для России в области обеспечения информационной безопасности является создание законодательной основы, которая отвечала бы всем требованиям, позволяющим обеспечить информационную безопасность в полном объёме, а также постоянное обновление действующих нормативно-правовых положений и технических регламентов, учитывающие современные вызовы и угрозы в сфере обеспечения информационной политики государства и ее безопасности. Скоординированная работа всех структурных подразделений государственного аппарата и унификация правовых и управленческих механизмов на территории новых регионов будут способствовать полноценной интеграции в единое российское пространство. Это, в свою очередь, обеспечит равные возможности для граждан, усилит контроль со стороны государства и создаст благоприятную среду для социально-экономического развития и поддержания как информационной безопасности, так и национальной безопасности в целом.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Совещание по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей // Официальный сайт Президента Российской Федерации, 30 июня 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/77329> (дата обращения: 05.01.2026). - Загл. с экрана.
2. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71556224/?ysclid=m4x2r4913f116928323> (дата обращения 05.01.2026). – Загл. с экрана.

3. Арсентьев, М.В. К вопросу о понятии «информационная безопасность» // Институт развития информационного общества, 1989-2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arch.infosoc.iis.ru/emag/1997/4-5-6/9d35a886fc7edf33c32575bc004e3d7b/> (дата обращения 11.01.2026). – Загл. с экрана.
4. Полякова, Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества в России : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.14 / Полякова Татьяна Анатольевна; [Место защиты: Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ]. — Москва, 2008. — 38 с.
5. Феоктистов, Г.Г. Информационная безопасность общества // Социально-политический журнал. 1996. №5. – С. 211-216.
6. Вострецова, Е.В. Основы информационной безопасности : учебное пособие для студентов вузов / Е.В. Вострецова.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 204 с.
7. Шерстюк, В. П. МГУ: научные исследования в области информационной безопасности // Информационное общество. 2005. № 1. – С. 48-53.
8. Манивлец, Э. Е. Проблемы информационной безопасности в рамках современного правового дискурса / Э. Е. Манивлец, К. Е. Свиридова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Е: Юридические науки. – 2022. – № 2. – С. 38-45. – EDN NGRTVV.
9. О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г. // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/3959688/?ysclid=m4x2xn0p5l337299822> (дата обращения: 11.01.2026). – Загл. с экрана.
10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации — Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область // Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 08.01.2026). – Загл. с экрана.
11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/?ysclid=mo7fhv8jvh185052226 (дата обращения: 08.01.2026). – Загл. с экрана.
12. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/?ysclid=mo7fjb3mhy668188306 (дата обращения: 08.01.2026). – Загл. с экрана.
13. Ренсков Д. А. Механизмы защиты критической информационной инфраструктуры регионов России // Информационная безопасность регионов России (ИБРР-2025). И 74 XIV Санкт-Петербургская межрегиональная конференция. Санкт-Петербург, 29-31 октября-2025 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. – СПб., 2025. – С. 19-20.
14. Постановление Правительства РФ от 26 января 2023 г. N 89 "О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" // СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/406245739/> (дата обращения: 09.01.2026). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 01.02.2026 г., рекомендована к печати 20.02.2026 г.

**LEGAL PROVISION OF INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF INTEGRATION OF
NEW REGIONS INTO THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM**

Sviridova K.E.

The article examines the features of the legal provision of information security in a changing world order, as well as the integration of new regions into the Russian legal system. The current legal provisions regulating the information security policy in the Russian Federation are analyzed in detail with an assessment of their effectiveness and prospects for improvement.

Keywords: information security, national security, integration processes, regional information security policy, information relations.

Свиридова Кристина Евгеньевна

старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,

Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.

E-mail: k.sviridova.donnu.jur@mail.ru

Sviridova Kristina Evgenievna

Senior Lecturer at the Department of Civil Law and
Procedure of Donetsk State University,

Russian Federation, DPR, Donetsk.

E-mail: k.sviridova.donnu.jur@mail.ru